

ANÁLISE DO TAMANHO DO PASSO (σ) NA PERSPECTIVA DA LÓGICA NEBULOSA NA CONSTRUÇÃO DA CURVA V- λ NO MÉTODO PREDITOR/CORRETOR DO FLUXO DE POTÊNCIA CONTINUADO

Poliana Caldeira dos Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0005-1420-0454](https://orcid.org/0009-0005-1420-0454)

Jacinto Costa Damião
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0007-7832-7379](https://orcid.org/0009-0007-7832-7379)

Sílvia Sousa Resende
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0006-9229-5513](https://orcid.org/0009-0006-9229-5513)

Thales Lima Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0000-0001-7189-5110](https://orcid.org/0000-0001-7189-5110)

Resumo - Este artigo explora a aplicação da lógica nebulosa na análise do tamanho do passo (σ) encontrado no Fluxo de Potência Continuado (FPC). O FPC é um elemento essencial para análise e operação eficiente de sistemas elétricos, permitindo a avaliação das condições e limitações operacionais em relação à estabilidade de tensão. Utilizando a linguagem de programação Python e bibliotecas como SciKit-Fuzzy, foi realizada uma investigação de como a lógica nebulosa pode oferecer uma abordagem eficaz para lidar com a incerteza e a imprecisão inerentes da parametrização. Em síntese, o uso da lógica nebulosa no método de continuação para o cálculo de fluxo de potência mostrou-se promissor, proporcionando uma modelagem mais precisa e adaptável, com potencial para avanços em sistemas de maior escala e técnicas de otimização híbrida.

Palavras-Chave- Fluxo de potência continuado, lógica nebulosa, tamanho do passo, parâmetro sigma.

ANALYSIS OF THE STEP SIZE (σ) FROM THE PERSPECTIVE OF FUZZY LOGIC IN THE CONSTRUCTION OF THE V- λ CURVE IN THE PREDICTOR/CORRECTOR METHOD OF THE CONTINUATION POWER FLOW

Abstract - This article explores the application of fuzzy logic in the analysis of the sigma parameter found in the Continuation Power Flow (CPF). CPF is an essential element for the analysis and efficient operation of electrical systems, allowing the evaluation of operational conditions and limitations regarding voltage stability. Using the Python programming language and libraries such as SciKit-Fuzzy, an investigation was conducted on how fuzzy logic can offer an effective approach to dealing with the uncertainty and imprecision inherent in parameterization. In summary, the use of fuzzy logic in the continuation

method for power flow calculation has proven promising, providing more accurate and adaptable modeling, with potential for advancements in larger-scale systems and hybrid optimization techniques.

Keywords - Continuous power flow, fuzzy logic, step size, sigma parameter.

I. INTRODUÇÃO

A estabilidade de tensão em sistemas elétricos refere-se à capacidade do sistema em manter as tensões dentro de limites aceitáveis após uma perturbação, como uma mudança na carga ou uma falha em algum componente do sistema. A instabilidade de tensão pode resultar em variações indesejáveis nas magnitudes de tensão, podendo levar a quedas de tensão ou até mesmo colapsos do sistema. [1]

Com a crescente demanda por energia elétrica, o aumento da complexidade e a grande variação de cargas no sistema elétrico, estes estão operando cada vez mais próximos dos seus limites e não estão tendo avanços em modernizações que possam acompanhar a atual situação contribuindo assim para a ocorrência de vários problemas relacionados à estabilidade de tensão.

O teorema da máxima transferência de potência é de fundamental importância para os estudos envolvendo a estabilidade de tensão e afirma que existe um limite máximo de potência que as redes elétricas são capazes de transmitir. Tal limite é considerado, do ponto de vista da formulação estática, como sendo a condição do SEP a partir da qual, para qualquer aumento de carga (do tipo potência constante), ocorre a perda de estabilidade. [1] [4]

Nos estudos sobre estabilidade de tensão que utilizam a formulação estática, é comum traçar o gráfico que mostra como varia a tensão nos barramentos em função do aumento de potência, tal como apresentado na Figura 1. Estas curvas são conhecidas como curvas PV, em que o ponto indicado por **Pmax** no gráfico é o Ponto de Máxima Transferência de Potência.

Figura 1 - Curva PV – Ponto de máximo carregamento - Adaptado [4]

O Ponto de Máximo Carregamento (PMC) é determinado por meio de estudos de fluxo de potência, nos quais são analisadas as condições operacionais do sistema para diferentes níveis de carga. É cumulativamente o ponto em que qualquer aumento adicional na carga resulta em violações dos limites operacionais do sistema. A interseção da reta $K=V_a$, representando a característica da carga, com a curva PV define os pontos de operação do sistema, sendo um estável para uma tensão V_a (acima do tracejado) e outro instável para uma tensão V_b (abaixo do tracejado). A medida que há um incremento da demanda, os pontos se aproximam do limite de carregamento do sistema na extremidade da curva PV, conhecido como ponto de colapso de tensão ou ponto de bifurcação. Métodos como o levantamento da curva PV permitem a rápida avaliação das condições críticas do SEP.

O Fluxo de Potência Continuado (FPC) é uma técnica utilizada em estudos de sistemas elétricos de potência para analisar o comportamento do sistema sob diversas condições operacionais. [2]

Esta técnica consiste, resumidamente, na obtenção das sucessivas soluções do fluxo de potência através de duas etapas básicas: predição e correção.

A etapa de predição fornece, através do vetor tangente, a condição inicial para o processo de obtenção da solução correta. A correção é um processo iterativo resolvido pelo método de Newton Raphson. [5]

A modelagem de sistemas elétricos de potência é uma tarefa complexa devido à natureza dinâmica e interconectada desses sistemas. Tradicionalmente, as abordagens matemáticas utilizadas para representar variáveis como corrente, tensão e potência são baseadas em modelos precisos, mas nem sempre capturam completamente a incerteza e a variabilidade presentes no mundo real. [1]

Nesse contexto, a lógica nebulosa surge como uma ferramenta poderosa para lidar com a imprecisão inerente a sistemas elétricos de potência. Ela se baseia na ideia de que as fronteiras entre diferentes estados não são abruptas, mas sim difusas, permitindo uma representação mais flexível e mais próxima da realidade. [6]

A proposta deste trabalho é apresentar um algoritmo elaborado utilizando a linguagem de programação do Python, conhecida pela sua eficiente integração com outros sistemas [7], partindo desde a leitura dos dados de um SEP conhecido fornecidos em uma planilha de dados, a execução do FPC para obtenção dos pontos de tensão e carregamento, resultando na construção dos gráficos das curvas de variação da tensão de acordo com a demanda do sistema.

O presente trabalho apresenta a seguinte estrutura: na seção 2 será abordada a fundamentação teórica do FPC e da lógica nebulosa; a seção 3 tratará da metodologia a ser utilizada, dissertando sobre o uso do algoritmo da lógica nebulosa na

análise de parâmetros físicos aplicáveis nos fluxos de potência de um SEP, o fluxograma do algoritmo proposto e o sistema a ser estudado; a seção 4 apresentará a dissertação sobre os resultados obtidos pelo algoritmo; e, por fim, a seção 5 apresentará a conclusão e propostas de possíveis trabalhos futuros.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. O fluxo de potência continuado (FPC)

O FPC é uma ferramenta analítica com a capacidade de fornecer uma aproximação do ponto de colapso de tensão em redes complexas, fornecendo as margens de estabilidade e limites de transferência de carga do sistema [6]. Os métodos de continuação são aplicáveis a qualquer conjunto de equações de equilíbrio de um sistema de potência e resolvem problemas de convergência próximos ao limite de estabilidade de tensão. O processo iterativo traça os perfis de tensão desde um caso base até o ponto máximo de carregamento, mas é essencial uma inicialização adequada para evitar problemas de convergência. A ampla região de convergência é uma característica necessária para evitar erros durante o processo [3].

A obtenção do caso base se dá pela análise do fluxo de potência, o qual pode ser feito por meio de técnicas matemáticas já estabelecidas na literatura como o Método de Gauss-Seidel, Método de Newton-Raphson, Método Desacoplado Rápido, entre outros [1], [3] e [6].

Esse método envolve um passo preditor, controle de passo, passo corretor e um procedimento de parametrização. Ao utilizar o parâmetro λ como aumento de carga, a singularidade da matriz jacobiana é contornada.

Presumindo que a carga varia igualmente ao longo do sistema, mantendo o fator de potência constante, e que a variação da demanda de potência ativa não é atendida apenas pelo barramento de referência (também chamado de slack), mas por todas as barras que possuem geração, o conjunto das equações básicas do método pode ser representado por (1), sendo igual ao de um fluxo de potência, onde λ é o parâmetro de carga, θ e V são respectivamente os vetores de ângulo e módulo da tensão, e K é o vetor da mudança de carga percentual em cada barramento.

$$F(\theta, V) = \lambda K \quad (1)$$

O conjunto de equações não lineares é resolvido a partir da determinação de um λ que atenda aos limites $0 \leq \lambda \leq \lambda_{\text{crítico}}$. Logo se pode reescrever (1) como (2) e desintegrá-la em (3).

$$F(\theta, V, \lambda) = 0 \quad (2)$$

$$\lambda P^{\text{esp}} - P^{\text{esp}} - P(V, \theta) = 0, \quad \text{para barras PV e PQ} \quad (3)$$

$$\lambda Q^{\text{esp}} - Q^{\text{esp}} - Q(V, \theta) = 0, \text{ para barras PQ}$$

$$P^{\text{esp}} = P_G^{\text{esp}} - P_C^{\text{esp}} \quad (4)$$

$$Q^{\text{esp}} = \frac{Q_G^{\text{esp}}}{\lambda} - Q_C^{\text{esp}} \quad (5)$$

Onde (4) representa a diferença entre a potência ativa gerada e consumidas nas barras de geração (PV) e de carga (PQ); enquanto (5) é a diferença entre as potências ativas geradas e consumidas nas barras de carga (PQ).

Em princípio, o ponto de partida se dá a partir do carregamento do caso base, onde $\lambda = 0$. Como qualquer barramento de geração contribui com a variação de demanda,

tem-se o apresentado em (5), onde a potência gerada varia de acordo com o que as cargas precisam para cada iteração.

$$P_{G_{i+1}}^{esp} = \lambda P_{G_i}^{esp} + P_{G_i}^{esp} \quad (5)$$

1) Preditor

Uma aproximação linear é usada para estimar a solução seguinte, devido a mudança em uma das variáveis trabalhadas (θ , V ou λ). Derivando em (1) e com a introdução do parâmetro λ cria-se um problema de indeterminação no sistema devido ao aumento no número de incógnitas. Para contornar este obstáculo, se faz necessária a adição de uma equação extra ou definir uma das variáveis como parâmetro, especificando um valor a este e removendo-o do sistema, tornando a solução possível. Tal procedimento é visto em (6), onde com a introdução de um vetor com valores ± 1 se tem um sistema solucionável, onde e_k é um vetor linha com elementos nulos exceto o k -ésimo, que é igual a 1, correspondendo ao parâmetro de continuação.

$$[t] = \begin{bmatrix} d\theta \\ dV \\ d\lambda \end{bmatrix} e t_k = \pm 1 \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} F_\theta & F_V & F_\lambda \\ e_k \end{bmatrix} \cdot [t] = \begin{bmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{bmatrix}$$

Entretanto, pela razão apresentada anteriormente, a escolha do parâmetro de continuação é recalculada a cada passo do processo de acordo com o apresentado em (7).

$$x_k : |t| = \max\{|t_1|, |t_2|, \dots, |t_m|\} \quad (7)$$

onde t é o vetor tangente com dimensões $m = 2n_1 + n_2 + 1$ e k é o máximo componente do vetor tangente.

O uso do componente ± 1 se justifica ao dar um sentido para mudança na direção do k -ésimo componente. Portanto, se tal sofrer acréscimo o sentido se mantém positivo, do contrário será negativo. Os valores da iteração seguinte serão calculados por (8), sendo que a eficiência do traçado da curva está diretamente ligada a estratégia de controle do tamanho do passo representado na variável σ .

$$\begin{bmatrix} \theta \\ V \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ V_0 \\ \lambda_0 \end{bmatrix} + \sigma \begin{bmatrix} d\theta \\ dV \\ d\lambda \end{bmatrix} \quad (8)$$

O método de controle do tamanho do passo utilizado neste trabalho foi baseado na normalização do vetor tangente visto na equação (9) onde se obtém a normalização euclidiana do vetor tangente e o σ_0 é um escalar pré-definido. [3]

Conforme o sistema se aproxima do ponto crítico e fica instável, a magnitude do vetor tangente aumenta e σ decai. Logo a eficiência do processo para cada sistema depende de uma boa escolha de σ_0 .

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{\|t\|_2} \quad (9)$$

2) Corretor

O conjunto original de equações apresentado em (2) é acrescentado por uma equação que especifica a variável selecionada como parâmetro de continuação, resultando em (10), onde x_k é a variável definida como parâmetro de continuação.

$$\begin{bmatrix} F(\theta, V, \lambda) \\ x_k - x_{k_{predito}} \end{bmatrix} = 0 \quad (10)$$

Para verificar se o ponto de máximo carregamento foi alcançado pelo método, basta analisar a componente do vetor tangente relacionado ao parâmetro de carregamento λ . A mudança do sinal demonstra que o ponto extremo foi ultrapassado e que, quando o ponto de máximo carregamento é atingido, $d\lambda = 0$.

3) Parâmetro de continuação

A melhor abordagem é escolher o parâmetro como a variável de estado que apresenta a maior taxa de variação próxima a solução desejada. Os elementos $d\lambda$ de um vetor tangente fornecem informações valiosas para identificar barras sensíveis, aquelas em que variações na carga resultam em grandes variações nos módulos de tensão dessas barras.

4) Obtenção da curva

Basicamente o método realiza uma predição de solução por meio de um vetor tangente, e quando este ultrapassa a potência máxima em sua estimativa, ocorrem sucessivas correções até que haja convergência. Tal metodologia pode ser melhor elucidada na figura 2, onde os pontos brancos representam os valores dos preditores e os pretos seus respectivos corretores.

Figura 2 - Curva $V\lambda$ - Princípio do método continuado - Adaptado [4]

Método de continuação

De acordo com [6], o comprimento do passo σ pode ser determinado por várias abordagens. Propõe-se uma abordagem simples para a seleção do comprimento do passo, sendo o novo comprimento do passo dado por (11).

$$\sigma_{v+1}^{novo} = \sigma_{v+1}^{antigo} \cdot \frac{N_{ótimo}}{N_v} \quad (11)$$

Em que $N_{ótimo}$ é o número ótimo de iterações do corretor e N_v é o número de iterações necessário no corretor no processo de continuação anterior

B. Lógica Nebulosa

A lógica nebulosa, ou fuzzy, é uma abordagem que lida com a incerteza e a imprecisão associadas a sistemas complexos. Em contraste com a lógica clássica, que opera com valores binários (verdadeiro/falso), a lógica nebulosa trabalha com conjuntos fuzzy, nos quais os valores podem variar de forma contínua entre 0 e 1. Essa flexibilidade é particularmente valiosa ao lidar com variáveis elétricas sujeitas a flutuações e perturbações.

Um dos principais componentes da lógica nebulosa é o sistema de controle fuzzy. A resolução de problemas em lógica nebulosa geralmente envolve os seguintes passos:

Primeiro - Fuzzyficação:

Converte entradas nítidas em valores fuzzy (pertinências) em conjuntos fuzzy. Isso é feito usando funções de pertinência que atribuem graus de pertinência a cada valor em relação a cada conjunto fuzzy.

Segundo - Aplicação de Regras Fuzzy:

Define um conjunto de regras lógicas que relacionam as entradas fuzzy com as saídas fuzzy desejadas. As regras são formuladas utilizando operadores fuzzy como "E" (e), "OU" (ou), etc.

Terceiro - Inferência Fuzzy:

Combina as regras fuzzy para produzir uma saída fuzzy agregada. Existem diferentes métodos de inferência, como a inferência de Mamdani ou a inferência de Takagi-Sugeno.

Quarto - Defuzzyficação:

Converte a saída fuzzy agregada em um valor nítido, que representa a resposta final do sistema. Isso é feito através de métodos como a média ponderada.

Quinto - Ajuste e Otimização:

Em muitos casos, é necessário ajustar os conjuntos fuzzy, as funções de pertinência e as regras com base na experiência ou em dados de treinamento para melhorar o desempenho do sistema fuzzy.

III. METODOLOGIA

O script do algoritmo foi redigido utilizando a linguagem Python, utilizando o editor de código-fonte Visual Code Studio, sendo uma ferramenta mais leve e modular que uma IDE (Integrated Development Environment) padrão. As bibliotecas utilizadas foram: Numpy [8] (para composição das arrays, leitura destas e ferramentas matemáticas que envolvem equações não-lineares), Pandas [9] (para leitura da planilha e composição dos *dataframes*), Scipy [10] (para montagem da matriz admitância usando esparsidade, contornando obstáculos como número de elementos na rede), Math e Cmath [7] (para execução de operações matemáticas e conversão de tipos de variáveis) e Matplotlib [11] (para *plot* das curvas).

Sequencialmente, para o mesmo sistema elétrico, a aplicação do algoritmo de resolução, atendendo a construção da curva de solução do método continuado, para cada possibilidade de avaliar o sigma, gera uma curva. Para tantas possibilidades, foi gerado um número significativo de curvas que agrupadas, estatisticamente são denominada população de curvas, cabendo da resposta a questão, pela análise desta população de curvas, usando a lógica nebulosa ou fuzzy, implementada em Python.

A. Estudo de caso

O problema estudado é de um Sistema Elétrico de Potência (SEP) apresentado na figura 3, sendo um sistema em anel contendo um gerador e um barramento com carga. Os dados do sistema estão contidos na Tabela 1 e os parâmetros da transmissão na Tabela 2. Os dados não fornecidos são as incógnitas do problema e que para execução do FPC.

Figura 3 – Esquema elétrico do Sistema de Potência em estudo

Tabela 1 – Parâmetros do Sistema de Potência, em pu

Name	Nr	Type	V	o	pg	qg	pl	ql	kg	kl
Bar.1	0	SLK	1,02	0						
Bar.2	1	PV	1		0,5				0	
Bar.3	2	PQ					0,8	0,6		1

Tabela 2 – Parâmetros das linhas de transmissão

De	para	r	xl	b
0	1	0,01	0,1	0,01
0	2	0,01	0,1	0,01
1	2	0,01	0,2	0,01

Sequencialmente foi feita a análise dos valores das coordenadas do ponto de colapso, para diferentes formas de cálculo de *sigma* explícitas pelas expressões das figuras 4, 5 e 6 incorporadas nas sub-rotinas de avaliação do FPC, usando o Python, como ilustram as equações 12, 13 e 14, respectivamente, que representam trechos do código.

$$\sigma_k = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{\sum t^2}, & \text{se o número de iterações} > 0 \\ \sigma_{k-1} \cdot 2, & \text{se o número de iterações} = 0 \end{cases} \quad (12)$$

$$\sigma_k = \begin{cases} \sigma_{k-1} \cdot \left(\frac{\text{numITideal} - 1}{\text{numIT}} \right), & \text{se o número de iterações} > 0 \\ \sigma_{k-1} \cdot 2, & \text{se o número de iterações} = 0 \end{cases} \quad (13)$$

$$\sigma_k = \begin{cases} V_i \cdot (-V_i), & \text{se o número de iterações} > 0 \\ \sigma_{k-1} \cdot 2, & \text{se o número de iterações} = 0 \end{cases} \quad (14)$$

Obtidas as curvas dependentes do cálculo de *sigma* (σ), foi usada a lógica nebulosa para analisar os níveis de *sigma* que satisfazem o problema, com base nos níveis de tensão e lambda (λ). A lógica se assenta no algoritmo ilustrado na figura 4.

Figura 4 - Fluxograma da lógica nebulosa (fuzzy)

IV. RESULTADOS

Executado o arquivo em Python, para a análise do FPC, resultou em convergência dos cálculos, para um número de iterações próximo de 100, de forma que a curva $V-\lambda$ foi construída tal como ilustra a figura 5.

Figura - 5 – Curva V- λ

Para diferentes expressões de σ , curvas foram construídas ilustrando diferentes coordenadas do ponto de máximo carregamento (PMC), como é sumarizado na tabela 3.

Tabela 3 – Expressões do parâmetro σ e valor de PCM

Nº	Expressão de Sigma	PMC(V- λ)	
		V	λ
1	$\sigma = \frac{\sigma_0}{\sum t^2}$	4,621	0,582
2	$\sigma = V_i \cdot (-V_i)$	4,623	0,583
3	$\sigma = \sigma \cdot (-numIT)$	4,622	0,581
4	$\sigma_k = \frac{V_i \cdot (-V_i)}{\sigma_{k-1}}$	4,625	0,581
5	$\sigma_k = \sigma_{k-1} \cdot \left(\frac{numITideal - 1}{numIT} \right)$	4,620	0,584

As curvas citadas anteriormente constituem uma amostra de uma população de curvas que podem satisfazer a condição do fluxo de potência continuado.

Assim, sobre esta amostra será operacionalizado o algoritmo ilustrado na figura 4, como se segue:

Entrada (antecedentes)

Qualidade de λ

Universo (intervalo de valores nitidos/crisp) : (0.5 10 0.1)

Conjunto difuso (valores difusos): Pésimo, Aceitável e Ótimo

Qualidade de Tensão

Universo (intervalo de valores nitidos/crisp) : (4.5 10 0.1)

Conjunto difuso (valores difusos): Mau, Aceitável e Excelente

Saída (consequente)

Qualidade de Sigma (σ)

Universo: 0 a 90%

Conjunto difuso (valores difusos): Baixo, Médio, Alto.

Regras de decisão pela lógica difusa:

1. Se a **tensão** for *excelente* ou **λ** estiver *ótimo* então **σ** será *alto*;
2. Se a **tensão** for *aceitavel* então **σ** será *médio*;
3. Se a **tensão** for *má* e o **λ** *pésimo* então **σ** será *baixo*;

Usando o Python sequencialmente foram:

- i. Criadas as variáveis do problema;
- ii. Mapeadas as variáveis entre valores nítidos e difusos usando uma função de pertinência padrão (triângulo) no algoritmo proposto;
- iii. Criadas as funções de pertinência usando tipos variados;
- iv. Mostradas graficamente as funções de pertinência criadas, como ilustram as figuras 8, 9 e 10.

Figura -8 --Representação do controlador da variável λ

Figura -9 --Representação do controlador da variável V

Figura -10 - Representação do controlador da saída σ

Uma vez introduzidas as regras de decisão pela lógica difusa e o respetivo controlador nebuloso, entrando no sistema com alguns valores de tensão (4,63V) e lambda (0,584), tem-se resultados explícitos nas figuras 11, 12 e 13, respetivamente.

Figura – 11 - Representação da saída de λ

Figura – 12 - Representação do controlador da saída da tensão

Figura – 13 - Representação do controlador da saída σ

No caso intuitivo de um ponto PMC (3,5; 0,51), que na realidade não existe, as variáveis de entrada são analisadas, processadas tal que o resultado é ilustrado nas figuras 14, 15 e 16.

Figura – 14 - Representação da saída de λ

Figura – 15- Representação da saída de tensão

Figura – 16 - Representação do controlador da saída σ

II. CONCLUSÃO

A partir do estudo efetuado os autores concluíram que o uso do algoritmo do método de continuação revelou-se uma abordagem promissora para obter o caso base e realizar o passo corretor no cálculo do fluxo de potência continuado (FPC), aliado ao fato de dar um espaço aberto para avaliar o parâmetro sigma de diferentes modos explícitos pelas diferentes expressões matemáticas.

Além disso, ao comparar os resultados obtidos pelo MNR, constatou-se que ambos produziram resultados numericamente semelhantes quando aplicados ao mesmo sistema elétrico. Essa semelhança é crucial, pois a solução encontrada deve atender as tolerâncias necessárias para garantir a segurança e conformidade com as restrições de carregamento estabelecidas.

No caso vertente da análise feita, prevalecerá a decisão (2) das regras ora emitidas em virtude do índice calculado e a inferência recaírem para o sigma na área explicita pelo médio, no conjunto difuso. No caso em que o ponto não é de carregamento, a indicação das variáveis de entrada na saída corresponde a decisão (3) nas regras.

Em resumo, a lógica nebulosa emerge como uma ferramenta valiosa na modelagem de sistemas elétricos de potência, oferecendo uma abordagem mais realista e adaptável. Ao incorporar a incerteza de maneira eficaz, ela contribui para uma representação mais precisa do comportamento desses sistemas, proporcionando insights valiosos para engenheiros e pesquisadores na área.

Em relação a pesquisas futuras, é recomendável explorar o algoritmo proposto em sistemas elétricos de maior escala, considerando a interação entre várias áreas e componentes, desde a geração, equipamentos de comando até os de proteção conectados a rede. Outra direção possível é a análise do desempenho e da robustez do algoritmo em condições de contingências, levando em consideração a incerteza nas

variáveis do sistema.

Por fim, explorar técnicas de otimização híbrida, combinando o algoritmo proposto com outras abordagens, dentro dos algoritmos genéticos (AG), pode ser uma área de busca interessante para aprimorar ainda mais os resultados e a eficiência do processo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - FEELT, ao CNPq e à FAPEMIG.

REFERÊNCIAS

- [1] KUNDUR, Prabha. Power System Stability and Control. McGraw-Hill, New York, 1994.
- [2] FERREIRA, Carlos Aparecido; COSTA, Vander Menengoy. Controle de tensão no fluxo de potência continuado: modelagens e efeitos na estabilidade de tensão. Scielo, Dez, 2004. Disponível em <https://www.scielo.br/j/ca/a/6Snt4dSPdjjLF3ZB7njHy3B/#>
- [3] SILVA D. A. Alves, L. C. , C. A. Castro, and V. F. da Costa, “Alternative parameters for the continuation power flow method.”Electric Power Systems Research, vol. 66, no. 2, pp. 105–113, 2003.
- [4] JUNIOR, Luiz Mariano. Procedimento para avaliação do impacto da compensação reativa shunt capacitiva na estabilidade de tensão. Dissertação (Mestrado em engenharia elétrica). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
- [5] MOURA A. P. d., A. A. F. d. Moura, and E. P. d. Rocha, “Engenharia de sistemas de potência: modelos computacionais para fluxo de carga trifásico, fluxo de potência continuado e equivalentes externos” Imprensa Universitária, 2020.
- [6] OLIVEIRA, T. L. “Desenvolvimento de um programa computacional livre, gráfico, e multiplataforma para analisar sistemas elétricos de potência em regime permanente e dinâmico”. Uberlandia, Minas Gerais. (2019).
- [7] Python Software Foundation, “Python” <https://www.python.org/>, 2023, online. Accessed on 30 Apr. 2024.
- [8] HARRIS, C.R., MILLMAN, K.J., van der Walt, S.J. et al. “Array programming with NumPy”. Nature 585, 357–362 (2020). DOI: [10.1038/s41586-020-2649-2](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2)
- [9] THE PANDAS DEVELOPMENT TEAM. “pandas-dev/pandas: Pandas.” Version latest. Feb. 2020. DOI [10.5281/zenodo.3509134](https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134).
- [10] PAULI Virtanen, RALF Gommers, TRAVIS E. Oliphant, et. al.: “Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python”. Nature Methods, 17(3), 261-272.
- [11] J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D Graphics Environment”, Computing in Science & Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 90-95, 2007.